

Aprendizaje de Química Orgánica en épocas de pandemia: obtención de biodiesel con uso de aceite comestible usado

Learning Organic Chemistry in times of pandemic: obtaining biodiesel with the use of used edible oil

Michael Infante Camacho¹, Jhenner Guanuche Zhicay¹, Henry Gaona Garrido¹ Diego Juep Saant¹, Darwin Mashiant Juep¹, Galo Ojeda Chamba¹, Cristhian Chicaiza Ortiz¹ Ginno Alvarado Avila

¹Universidad Estatal Amazónica (Sede El Pangui), Luis Imaicela entre Azuay y Mayor Rene Ulloa, El Pangui, Zamora Chinchipe, Ecuador CP 190401

Autor para la correspondencia: ma.infantec@uea.edu.ec

RESUMEN

Las restricciones de movilidad en los últimos meses por la COVID-19 han generado un cambio en muchas áreas, una de ellas es la educación. En este contexto, el aprendizaje de química orgánica se vuelve importante para las carreras de ciencias. El objetivo de este estudio es aprovechar el aceite vegetal usado en la cocina (frituras), que constituyendo un problema ambiental no abordado. El propósito de este estudio es emplear los residuos oleaginosos para fabricar biodiésel. La elaboración del biodiésel se realizó con el uso de materiales caseros y de laboratorio. La metodología utilizada consistió en la obtención de metóxido de sodio (CH_3NaO) a través de la combinación de alcohol metílico ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) e hidróxido de sodio (NaOH), denominado transesterificación; posteriormente se llevó a cabo un proceso de decantación, del cual se obtuvo biodiésel y glicerina. Este combustible toma un color ámbar, y el jabón toma una consistencia gelatinosa de color marrón que se precipitó,

que fueron retirados por métodos físicos. De esta manera se busca fomentar la producción sustentable de insumos bioenergéticos aumentando la competitividad y la rentabilidad por medio del desarrollo científico y tecnológico. El resultado final fue la separación en dos fracciones que se verificó con la quema del segundo producto, que permite concluir el posible aprovechamiento de los residuos domésticos, utilizando materiales caseros y herramientas básicas, permiten la realización de experimentos que facilitan el aprendizaje de química, cuyo componente práctico es relevante.

Palabras clave: biodiésel, aceite comestible usado, metóxido de sodio, experimentos caseros.

ABSTRACT

The mobility restrictions imposed by COVID-19 in recent months have prompted changes in a variety of sectors, one of which is education. Organic chemistry becomes critical for careers in science in this context. The objective of this study is to maximize the vegetable oil used in cooking (frying), which currently represents an unaddressed environmental problem. The purpose of this study is to use waste oil to make biodiesel. The biodiesel production was carried out with the use of household and laboratory materials. The methodology used consisted of obtaining sodium methoxide (CH_3NaO) through the combination of methyl alcohol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) and sodium hydroxide (NaOH), called transesterification; subsequently, a decantation process was carried out, from which biodiesel and glycerin were obtained. This fuel takes on an amber color, and the soap takes on a brown gelatinous consistency that precipitated, which was removed by physical methods. In this way, the aim is to promote the sustainable production of bioenergy inputs by increasing competitiveness and profitability through scientific and technological development. The final result was the separation of the

second product into two fractions, which allowed concluding the possibility of using domestic waste, using homemade materials, and basic tools to facilitate the realization of experiments that facilitate the learning of chemistry, which has a significant practical component.

Keywords: biodiesel, used edible oil, sodium methoxide, home experiments.

INTRODUCCIÓN

Se reportaron los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en diciembre 2019, en la provincia de Hubei (Maguiña et al., 2020). Desde el año 2020, el mundo enfrenta una pandemia causada por SARS-CoV-2 (COVID-19), superando el millón de casos positivos (Accinelli et al., 2020). Según la CEPAL (2020), la pandemia dio lugar al cierre de actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países.

Las aulas virtuales son una buena opción para promover planes de enseñanza colaborativos y cooperativos, estableciendo su propio ritmo. Cabe indicar, los docentes deben crear un ambiente apropiado con el uso de materiales didácticos, recursos y actividades (Rojas et al., 2014) para asegurar una educación sostenible interdisciplinaria (Toh, 2019).

Por otro lado, la industria alimentaria genera grandes volúmenes de aceite vegetal usado, que en muchas ocasiones se disponen directamente a los ecosistemas (García et al., 2013), una de las opciones para su uso, es la obtención de biodiésel. Dicho biocombustible se utiliza como aditivo en motores de combustión interna en forma de mezcla: 20 % y el 50 % de biodiésel (B20 y B50, respectivamente) (García et al., 2013). Se debe medir variables de producción de biodiésel como: pureza de los reactivos empleados, tiempo de mezclado, temperatura de reacción, concentración, tipo de catalizador (Medina et al., 2012). La

combustión de este biodiésel resulta más favorable para el ambiente, al no generar residuos tóxicos ni peligrosos (Marcano et al., 2014). La importancia de emplear aceite usado es también la concientización ambiental a la población (Luzuriaga, 2010), ya que se estima que 1 L de aceite afecta a 1000 L de agua (Chiriboga, 2018). Por esta razón que se buscan combustibles alternos (Álvarez & Juan, 2013), fomentando la producción sustentable de insumos bioenergéticos por medio del desarrollo científico y tecnológico (Caro et al., 2017). Se vuelve imprescindible desarrollar experimentos desde casa que complemente a formación teórica de los centros de estudio, que a su vez favorezcan la utilización de residuos y permitan la obtención de productos de valor, por ello el objetivo del presente estudio es obtener biodiésel a base de aceites usados en la localidad. El trabajo describe el uso de una reacción multicomponente, incluyendo la comprensión del proceso de transesterificación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El lugar donde se elaboró el biodiésel fue la Universidad Estatal Amazónica, Sede Zamora Chinchipe – El Panguí. Se utilizó los siguientes materiales y reactivos: 2 vasos de precipitación de 1 L, 1 balanza analítica, 1 termómetro digital, 1 parrilla de calentamiento, 2 embudos, 2 L de agua, 500 mL de aceite de cocina usado (AC), NaOH en su forma comercial 75 g, metanol CH_3OH y 1 tomacorriente de 110 V.

Se colocó 1L de AC en un vaso de precipitación elevando la temperatura hasta los 50 °C. En un botellón de plástico de 4 L se mezcló el AC con NaOH y CH_3OH , obteniendo metóxido de sodio (CH_3NaO). Este producto se genera ya que metanol está en contacto con un catalizador, este proceso se le denomina reacción de transesterificación (Garcia et al., 2013)

(Figura 1). Después de este proceso se agitó a los dos compuestos durante 10 min; se colocó el botellón boca abajo dejando reposar durante 12 horas (Figura 2).

Figura 1. Reacción de transesterificación. Fuente: (García-Muentes, et al., 2018)

Figura 2. Proceso para la obtención de biodiésel. Autoría propia

Producto de la reacción, se obtuvo biodiésel y glicerina, se retiró la glicerina y se aplicó 1L de H₂O en el botellón, colocándolo con el fondo hacia la parte superior (boca abajo) por 12 horas más, repitiendo así este último proceso por 4 veces, tiempo aproximado de 48 horas (a esto se le denominó proceso de lavado); una vez retirada toda la glicerina, finalmente se

obtiene el biodiésel. El biocombustible tiene como característica, color ámbar y circula como una mezcla de color marrón, de consistencia gelatinosa que se asienta en el fondo del recipiente, el mismo que se puede retirar por bombeo, cifrado o drenado (Garcia et al ., 2013).

La tabla muestra las cantidades que se utilizaron en los dos experimentos para la obtención del biodiésel, en donde se evidencia que con la cantidad del segundo experimento se obtuvo éxito (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación de aceite detenido con aceite producido

Parámetros experimento	Primer experimento	Segundo
Cantidad de Aceite mL	100 mL	500
Temperatura del aceite C	40 °C	50°
Hidróxido de sodio g	75 g	38
Metanol mL	200 mL	100
Resultados	Fallido	Exitoso

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la potencial evaluación, no es necesario modificarlo los motores a diésel ordinarios (Tejada et al., 2013). Como catalizador se utilizó el NaOH y como alcohol CH₃OH, de acuerdo a los lineamientos de (Garcia et al ., 2013). Para neutralizar los ácidos grasos se utilizó más cantidad de NaOH, cabe señalar que, si se emplea NaOH en exceso, se perdería la producción del biodiésel, debido a que el catalizador elevaría una gran cantidad de

glicerina quedando muy alcalino. Para comprobar la obtención de biodiésel se utilizó una batería Bosch de 20 V, conectando el cable positivo y negativo, los dos extremos del cable se los unió dentro del recipiente que contenía biodiésel, evidenciando un corto circuito (pequeña llama) con humo de color negro. Esto se debe a que el biocombustible no es inflamable comparando con otros combustibles fósiles, estos resultados son validados por las experiencias presentadas por Serna et al ., (2011).

CONCLUSIONES

El proyecto muestra al biodiésel como un combustible amigable con el medio ambiente, debido a los pocos gases que emite, reduciendo la contaminación a través del aceite reutilizado y aprovechando al producto principal (Biodiésel) como un sustituyente de combustibles fósiles y su subproducto (Glicerina) en la utilización para la elaboración de jabón y productos cosméticos.

REFERENCIAS

Accinelli, R; Zhang , C; Ju , J; Yachachin, J; Cáceres, J; Tafur, K; Flores, R; Paiva, A. (2020). COVID-19: la pandemia por el nuevo virus SARS-CoV-2. Scielo, 37(2).

Álvarez, A., & J. A. (2013). Obtención de biodiésel a partir de aceites usados en casa habitación de la comunidad de Refugio. Chihuahua.

Arias , M., & Ibarra, D. (2018). Saponificación artesanal de aceites de cocina usados, provenientes del municipio de Charalá. (1). ECAPMA.

Caro , J., Rangel, L., Romero, F., & Ruíz, M. (2017). Obtención de biodiésel a partir de residuos de aceites, utilizando un reactor con PLC para la automatización del proceso. Revista de Energía Química y Física, 4, 16-27.

Chiriboga, E. (2018). Creación de la campaña socioambiental " Si fríes no la friegues; recicla". Quito: Universidad San Francisco de Quito USFQ. Estudio de la obtención de biodiesel a partir de aceite comestible usado. *Tecnología Química*, 33(2), 134-138.

García , M., Gandón, J., & Maqueira, Y. (2013). Estudio de la obtención de biodiésel a partir de aceite comestible usado. *Tecnología química*, 33, 162-169.

García-Muentes, Segundo Alcides, y Sánchez del Campo-Lafita, Ana Estela, y Labrada-Vázquez, Benigno, y Lafargue-Pérez, Francisco, y Díaz-Velázquez, Manuel (2018). Cinética de la reacción de transesterificación para la producción de biodiesel a partir del aceite de *Jatropha curcas* L., en la provincia de Manabí, Ecuador. *Tecnología Química*, 38 (2), 324-347. [Fecha de Consulta 26 de Abril de 2021]. ISSN: 0041-8420. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445558422007>

José, T. (31 de Agosto de 2012). Biodiesel casero. TEST de Inflamabilidad. Flammability test of Homemade BioDiesel {video}. Youtube. Obtenido de <https://youtu.be/FNq2C1Y13iY>

Luzuriaga, B. (2010). Estudio sobre la reutilización de aceite vegetal como biolubricante en Guayaquil. Samborondón: UEES.

Marcano, L., Machillanda, E., Sojo, M., Quijada, K., & DI Scipio , S. (2014). Estudio de la obtención de biodiésel a partir de productos secundarios de la reacción de transesterificación de aceites residuales de cocina. *Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela*, 29, 65-74.

Medina, I., Chávez, M., & Jáuregui, J. (2012). Biodiesel un combustible renovable. *Investigación y Ciencia*, 55, 62-70.

NU. CEPAL. (2020). La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. CEPAL, UNESCO. Obtenido de <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-19>

Rojas, N., Pérez, F., Torres, I., & Peláez, E. (2014). Las aulas virtuales: una opción para el desarrollo de la Educación Médica. *SCIELO*, 6(2), 231-247.

Tejada, C., Tejada, L., Villabona, À., & Monroy, L. (2013). Obtención de biodiesel a partir de diferentes tipos de grasa residual de origen animal. *Luna Azul* ISSN 1909-2474, 36, 10-25.

Toh, A. (Septiembre de 2019). Impactos multidimensionales y gestión del conocimiento en la educación sostenible: el caso de las alianzas de investigación interdisciplinaria con laboratorios cooperativos. *Springer Science Journal*. doi:10.1007/s0000-000-0000